

КЛАСТЕРЛАР, ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИГА ДОИР МОЛИЯВИЙ ТАҲЛИЛ МАСАЛАЛАРИ

Очилов Илхом Сайиткулович,

Тошкент давлат аграр университети доценти, и.ф.н.

Аннотация: Мақолада кластерлар, хизмат кўрсатиш ва озиқ-овқат хавфсизлигига доир молиявий таҳлил масалалари келтирилган. Жумладан, хизмат кўрсатиш соҳаси кластери - бу айти бир минтақа худудида жойлашган ҳамда ушбу минтақадаги хизматлар кўрсатиш билан рақобатлашадиган, ҳамкорлик қиладиган ва ўзаро таъсир ўтказадиган ушбу минтақадаги ва ундан ташқаридаги истеъмолчиларга маълум бир соҳадаги эҳтиёжларини қондирадиган хизматлар кўрсатувчи мустақил компаниялар гуруҳидир. Муаллиф томонидан ишга доир илмий тавсиялар таклиф этилган.

Калит сўзлар: молиявий таҳлил, хизмат кўрсатиш, молиявий баҳолаш, озиқ-овқат хавфсизлиги, кластерлаш сиёсати, самарали молиялаштириш, кластер тузилмалари, иқтисодийда рақобатбардошлик.

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КЛАСТЕРОВ, УСЛУГИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Очилов Илхом Сайиткулович,

*кандидат экономических наук, доцент, Ташкентский государственный
аграрный университет*

Аннотация: В статье представлены вопросы финансового анализа кластеров, предоставления услуг и продовольственной безопасности. В частности, кластер индустрии услуг представляет собой группу независимых компаний, расположенных в одном регионе и предоставляющих услуги, удовлетворяющие потребности конкретной отрасли, потребителям в этом регионе и за его пределами, которые конкурируют, сотрудничают и

взаимодействуют с услугами в этом регионе. Автор предложил научные рекомендации для работы.

Ключевые слова: финансовый анализ, оказание услуг, финансовая оценка, продовольственная безопасность, кластерная политика, эффективное финансирование, кластерные структуры, конкурентоспособность в экономике.

ISSUES OF FINANCIAL ANALYSIS OF CLUSTERS, SERVICES AND FOOD SECURITY

Ochilov Ilhom Sayitkulovich,

Ph.D., Associate Professor, Tashkent State Agrarian University

e-mail: iso7773@mail.ru

Abstract: The article presents the issues of financial analysis of clusters, service provision and food security. In particular, a service industry cluster is a group of independent companies located in the same region and providing services that meet the needs of a particular industry to consumers in this region and beyond, which compete, cooperate and interact with services in this region. The author offered scientific recommendations for work.

Key words: financial analysis, provision of services, financial assessment, food security, cluster policy, efficient financing, cluster structures, competitiveness in the economy.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларига кўра, ер шардаги 7,7 миллиарддан ортиқ аҳолининг 2,6 миллиарди ёки 33%дан ортиғи асосан қишлоқ хўжалиги ҳисобига кун кечиради ва 2050 йилга бориб дунё аҳолиси 10 миллиард кишига етиши мумкин бўлган бир пайтда, сайёрамиз иқлимнинг кескин ўзгариши, “глобал исиш”, атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби ҳолатлар қишлоқ хўжалиги самарадорлигига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилини йиғиштириб олиш,

ташиш, сақлаш ва истеъмолчиларга етказиб бериш тизимларидаги нуқсонлар туфайли ҳар йили қиймати 1 миллиард долларга тенг бўлган 1,3 миллиард тонна озиқ-овқат маҳсулотлари нобуд бўлмоқда. Шу билан бирга, 2030 йилга қадар очликни бартараф этиш учун ҳар йили ўртача 267 миллиард доллар миқдорида қўшимча маблағ керак бўлади¹.

Агар XX асрнинг 70 йилларида жаҳон аҳолисининг учдан бир қисми тўйиб овқатланмаган бўлса, бугунги кунда бу кўраткич 20%ни ташкил қилади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг жаҳон савдоси ҳажми уч барабар ошди, шу билан бир қаторда жаҳон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўсиш суръатлари 3%дан кейинги ўн йилликда 1,6% га тушди. Бунда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш ҳажми жаҳоннинг 90 та мамлакати, шу жумладан 44 та Африка мамлакатларида пасайди. Бу жаҳонда аҳоли сони йилига 90-100 млн.кишига ошиб бораётган ва 795 млн.дан ортиқ тўйиб овқатланмаётган шароитда юз бераяпти. АҚШда ўтказилган (109 мамлакат қатнашди) тадқиқотларга кўра, Ўзбекистон “озиқ-овқат хавфсизлиги” рейтингида 64-ўринни эгаллади. Рейтингни ҳисоблашда мутахассислар мамлакатдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг нархи, ҳажми ва сифатини ҳисобга олишди. Озиқ-овқатлар нархи бўйича эса Ўзбекистон 57-ўринда, демак, 109 та дунё мамлакатлари билан солиштирадиган бўлсак, Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи – ўртача, арзон ҳам эмас².

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегиясида уни амалга оширишнинг устувор йўналишлари: аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш; қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирини яратиш; соҳа бошқарувида давлат иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибадорликни ошириш; давлат бошқарувининг замонавий тизимларини

¹<http://www.un.org/sustainabledevelopment>

²Очилов И, Кувондиқов Д, Садридинов З. Жаҳон иқтисодиётида озиқ-овқат хавфсизлиги. Biznes-Эксперт, №11.Тошкент: 2019.–Б 24-26

ривожлантириш; тармоқни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган давлат харажатларини босқичма-босқич диверсификация қилиш; қишлоқ хўжалигида илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш белгиланган³.

Бугунги кунда мамлакатимизда 122 та пахта-тўқимачилик кластерлари фаолият юритаётган бўлиб, уларга жами 1 033 млн.гектар ер майдонлари бириктириб берилган. Лекин амалга оширилган ишлар натижалари таҳлили соҳани ривожлантиришнинг стратегик вазифалари ижросини таъминлашга назарий ва илмий ёндошувлар зарурлигини кўрсатмоқда.

Хорижий мамлакатларда хизмат кўрсатиш кластерлари таҳлиliga асосланиб, биз хизмат кўрсатиш соҳаси кластерига қуйидагича таърифни берамиз:

хизмат кўрсатиш соҳаси кластери - бу аynи бир минтақа худудида жойлашган ҳамда ушбу минтақадаги хизматлар кўрсатиш билан рақобатлашадиган, ҳамкорлик қиладиган ва ўзаро таъсир ўтказадиган ушбу минтақадаги ва ундан ташқаридаги истеъмолчиларга маълум бир соҳадаги эҳтиёжларини қондирадиган хизматлар кўрсатувчи мустақил компаниялар гуруҳидир.

Шундай қилиб, хизмат кўрсатиш сектори кластерининг асосини хизмат кўрсатиш соҳасига мансуб компаниялар ташкил қилади, уларнинг ўзига хос хусусияти хизматнинг ўзига хос хусусияти - номоддий ва кўринмас маҳсулотдир. Кластернинг иккинчи даражасини хизмат кўрсатувчи компаниялар намоиш этади. Баъзи хизмат кўрсатиш кластерларида саноатнинг айрим турлари ўз таркибига киритилиши мумкин, лекин бу камдан-кам ҳолларда бўлади, масалан, туристик кластерга озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган умумий овқатланиш корхоналари киради.

³ЎзР Президентининг 23.10.2019 йил ПФ-5853-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони.

Фикримизча, хизматлар сектори кластерининг асосий ажралиб турадиган хусусияти шундан иборатки, унга киритилган компаниялар ягона киймат занжири доирасида ишлайдилар, шу билан бирга якуний хизматни мутлақо мустақил равишда амалга оширадилар, шу билан бирга, кластер компаниялари истеъмолчилар эҳтиёжларини қондиришга имкон берадиган хизматлар билан максимал даражада таъминлайдилар. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, кластер корхоналари бир-бири билан рақобатлашиб, бир вақтнинг ўзида ўзаро алоқада бўлиб, эҳтиёжларни қондирадиган хизматлар турларини тақдим этадилар.

Кластерлар фаолияти, унда таълим тизими ва таълим муассасалари бошқарувининг назарий асосларини ишлаб чиқиш, таълим сифати бошқарувини такомиллаштириш йўналишида бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борганмиз⁴.

Шу билан бирга, иқтисодиётда ҳар қандай тармоқни замон талаблари асосида ислоҳ қилишнинг энг муҳим омили рақобатбардош, интеллектуал билимли мутахассислар эканлиги, айниқса билимга таянган инновацион иқтисодиёт бугунги кунда энг муҳим устуворлик касб этаётганлиги борасида ҳам бир қатор тадқиқотлар олиб борилган⁵.

Озиқ-овқат хавфсизлиги миллий ривожланиш режасининг асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади, чунки у кенг қамровли ижтимоий-иқтисодий, демографик ва экологик омиллар билан боғлиқ. Аҳоли сонининг ўсиши, ер ва сув ресурсларига бўлган эҳтиёжнинг ошиши, энергия ресурсларига бўлган талабнинг ортиши, шунингдек иқлимнинг ўзгариши

⁴Гулямов С.С., Очилов И.С., Ганиходжаев С.О. Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш ва барқарор ривожланиш омиллари. Билимга таянган инновацион иқтисодиёт. Ўқув-методик қўлланма. “Fan va technology” нашриёти, Тошкент: 2016.

⁵Gulyamov S.S., Ochilov I.S. Factors on increasing efficacy of intellectual economy. European Journal of Scientific Research, «Paris University Press», France, №1(13), January-June, 2016.

озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги асосий муаммолар ҳисобланади.

Кластердаги илмий фаолиятни ташкил этиш одатда харажатлар ва ривожланиш билан боғлиқ. Ўқув марказлари ва ўқув муассасалари, консалтинг институтлари ва бошқаларни бирлаштиради. Кластердаги инновацион фаолиятнинг кўпайиши бир қатор тадбирлар ҳисобидан амалга оширилиши мумкин:

инновация соҳасини молиялаштириш учун зарур миқдордаги маблағларни тақсимлаш;

ишнинг инновацион соҳалари ходимларини муносиб иқтисодий рағбатлантириш;

кластернинг инновацион соҳасини ривожлантиришдаги бошқа иштирокчиларнинг хабардорлиги ва қизиқиши.

Аmmo изланишларимиз натижасида қишлоқ хўжалигида агрокластерлар фаолиятини ташкил этиш, унинг янги турларини шакллантириш ва ривожлантириш, агрокластерлар фаолиятининг тармоқлар ва маҳсулотларнинг иқтисодиётдаги тутган ўрни, мамлакат иқтисодиётига кластерларни янада кенг жалб қилиш ва рағбатлантириш механизмларини, кластерларни инвестиция имкониятларини ошириш ва улар фаолияти самарадорлигини такомиллаштириш билан боғлиқ муаммолар етарлича тадқиқ этилмаганлигини кўрсатмоқда.

Америка Қўшма штатларининг ривожланиш тажрибаси шуни кўрсатадики, инновацион кластерларнинг шаклланиши ва ривожланиши минтақаларнинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг зарурий шарти бўлиб, таълим ва илмий тадқиқотларни минтақавий ҳукуматлар томонидан қўллаб-қувватлаш билан чамбарчас боғлиқ. Шу билан бирга, рақобатбардошликни таъминлаш масаласи XXI аср глобал иқтисодиётида минтақаларнинг ҳаётийлиги масаласидир.

Кўпгина ҳолларда, илмий адабиётларда, кластерларнинг ишлаши ва ривожланиши муаммосини кўриб чиқаётганда, биз саноат кластерлари ҳақида гапираётганимизни айтаемиз. Шу билан бирга, ушбу саноат кластерларида учинчи даражага кирувчи (хизмат кўрсатувчи компаниялар) ва кластернинг иқтисодий инфратузилмасини ташкил етувчи компаниялар хизмат кўрсатувчи компаниялар ҳисобланади.

Саноат кластерларида учинчи даражали кластерга мансуб хизмат кўрсатувчи компаниялар маълум шароитларда ўзларини кластерга бирлаштириши мумкин. Агар кластер ядросига кирувчи компаниялар ўз хизматларини минтақадан ташқарига экспорт қила бошласа, у ҳолда хизмат кўрсатиш соҳаси у ёки бу кластерининг шаклланиши ҳақида гапириш мумкин. Хизмат кўрсатиш соҳасининг кластерлари туризм кластерлари, молиявий кластерлар, юридик хизматлар кластерлари каби кўринишларда намоён бўлишини амалиёт кўрсатмоқда.

Caron ва Pouder га кўра кластерларни иккита асосий турга бўлиш мумкин: технологик ва саноат⁶. Уларнинг фикрича, бу икки турдаги кластерлар турли минтақавий ресурслардан келиб чиқади ва уларнинг ўсиши турли технологик тармоқларга боғлиқ. Бундан ташқари, улар ресурсларни ҳар хил усулда тўплайдилар, ҳар хил имкониятларга эга ва рақобатбардош устунликларни ишлаб чиқадилар.

Молиявий кластер таҳлилини Онтарио (Канада) минтақасининг молиявий кластери мисолида қараб чиқадиган бўлсак, ушбу кластер иккита иштирокчилар гуруҳидан иборат бўлади⁷.

Биринчи даражали ёки кластер ядроси қуйидаги турли молиявий хизматларни кўрсатувчи компаниялардир:

⁶Caron J. H. St., Pouder R. W.: Technology clusters versus industry cluster: resources, networks, and regional advantages, Growth and Change, Vol.37 No 2, 2006, pp.141-171.

⁷Assessing Toronto's financial services cluster. Institute for competitiveness & prosperity. Toronto. 2007. http://www.competeprosper.ca/images/uploads/FSstudy_June07.pdf

- кўчмас мулк инвестиция компаниялари;
- қимматли қоғозларга хизмат кўрсатувчи компаниялар;
- венчур молиялаштиришни таъминлайдиган компаниялар;
- инвестиция фондлари;
- банклар ва бошқа депозитар муассасалар;
- Суғурта компаниялари;
- тиббий суғурта компаниялари;
- автомобил лизинг хизматларини кўрсатадиган компаниялар.

Иккинчи даражали кластер - бу ҳар хил бизнес хизматларини кўрсатувчи қуйидаги қўллаб-қувватлаш компанияларидир:

- ахборот етказиб берувчи компаниялар;
- компьютер ва алоқа хизматларини етказиб берувчилар;
- патент эгалари ва уй эгалари;
- тадқиқот ташкилотлари;
- матбаа хизматларини кўрсатадиган компаниялар;
- тегишли хизматларни кўрсатувчи компаниялар: йиғиш хизматлари, хавфсизлик, ҳужжатларни сақлаш хизматлари, маркетинг хизматлари ва бошқалар.

Таҳлил этилган Онтарио молиявий кластери иштирокчилари рўйхатидан кўришиб турибдики, кластер тузилишининг икки поғонаси мавжуд. Бу, шубҳасиз, хизматлар ишлаб чиқаришда жамғариш занжири йўқлиги, хизматни қисман, "ярим тайёр маҳсулот" кўринишида кўрсатилмаслиги, у пайдо бўлган шаклда истеъмол қилинишидан келиб чиқади, шунинг учун уни "тайёр маҳсулот" билан солиштириш мумкин.

Онтарио молиявий кластерининг тавсифланган тузилишига асосланиб, хулоса қилишимиз мумкинки, хизмат кўрсатиш соҳасидаги кластерларнинг турлари кластер компаниялари кўрсатадиган хизматлар турига қараб белгиланади. Агар хизмат кўрсатиш сектори кластерининг асоси молиявий компаниялар бўлса, унда бундай кластерни молиявий деб аташ мумкин, агар

хизмат кўрсатиш сектори кластерининг асоси сайёҳлик компаниялари бўлса, у ҳолда туризм кластери бўлади ва ҳоказо. Шунга асосланиб, молиявий, сайёҳлик, транспорт ва логистика кластерлари ва бошқалар бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда,

Кластер - бу турли корхона ва ташкилотларни бирлаштирган кўп босқичли мураккаб тузилмадир. Бир томондан, бу бир хил турдаги (кластер ядроси) маҳсулот ишлаб чиқарувчи рақобатдош ишлаб чиқарувчилар, бошқа томондан, улар билан қиймат занжири бўйлаб ўзаро алоқада бўлган турли корхоналар ва ташкилотлар (кластернинг иккинчи ва учинчи босқичлари)дир;

ҳар хил турдаги кластерлар мавжуд, уларни ҳар хил таснифлаш мезонлари билан аниқлаш мумкин, кластерни у ёки бу турга ажратиш саноат кластерларини таҳлил қилишнинг муҳим воситасини таъминлайди;

замонавий кластерларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши "Инновацион кластерлар" каби махсус тадқиқот майдони, тадбиркорлик ва илмий кашфиётларни тижоратлаштириш билан тавсифланади;

кластерлар ташкилот қонунларига мувофиқ пайдо бўлади ва "яшайди", шунинг учун кластер ҳаёт циклининг босқичлари бор, шу билан бирга, ҳаёт циклининг маълум бир босқичига тегишли бўлган кластерни ишлаб чиқиш, таҳлил қилиш кластернинг янада ривожланиши ва "ҳаёти" учун зарур бўлган бошқарув қарорларини тушунишга олиб келади;

хизматларнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлган хизмат кўрсатиш соҳаси кластерлари ўзига хос хусусиятларга, шунингдек, ўзига хос тузилишга ва қиймат занжирига эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Porter, M. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. Available at: <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-ofcompetition/an/98609-PDF-ENG>
2. Настин А.А. Сельскохозяйственный кластер Дании // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. №4, стр.45.

3. Galvez-Nogales, Eva. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, 2010
4. Kaplan, Robert S., and David Norton. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. *Harvard Business Review* 70, no. 1 (January–February 1996): pp.75–85.
5. Kaplinsky R. (2002). The spread of the positive effects of globalization. What conclusions can be made on the basis of the analysis of the accumulation of costs? Preprint WP5 / 2002/03. М.: GU VSHE.
6. Gamidullaeva L.A. (2015). Modeling the management system of an innovation cluster // *Creative Economy*. - 2015. - No. 2 (98). - With. 225–236. — <http://www.creativeeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/122/>
7. Markov L.S. (2005). Economic clusters: concepts and characteristic drawings // *Actual problems of socio-economic development: a look at young scientists: Sat. science. tr. / under ed. V.E. Seliverstova, VM Markova, ES Carnation*. Novosibirsk: IEOPP SO RAN. Section. 1. С. 102–103.
8. Гулямов С.С., Очиллов И.С., Ганиходжаев С.О. Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш ва барқарор ривожланиш омиллари. Билимга таянган инновацион иқтисодиёт. Ўқув-методик қўлланма. “Fan va texnologiya” нашриёти, Тошкент: 2016., 136 бет.
9. Гулямов С.С., Очиллов И.С. Бозор иқтисодиёти шароитида интеллектуал таълим самарадорлигини оширишнинг айрим масалалари. *О‘zbekistonda ijtimoiy fanlar*, №3. Тошкент: 2015 -Б 9-14.
10. Ochilov I.S. Some aspects of using the advanced pedagogical technologies in academic lyceums and vocational colleges. Open and Distance learning in the Digital Era: Towards a lifelong learning Society. Materials of the 16th Asian Association of Open Universities (AAOU) annual conference. Seoul, Korea, 2002. 165-166 pp.

11. Очилов И., Кувондиқов Д., Садридинов З. Жаҳон иқтисодиётида озиқ-овқат хавфсизлиги. *Biznes-Эксперт*, №11. Тошкент: 2019.–Б 24-26.
12. Очилов И.С., Аҳмедов М.У. Таълим муассасалари бошқарувида иқтисодий масалалар. Ўқув-методик қўлланма. “Наврўз” нашриёти, Тошкент: 2015., 65 бет.
13. Очилов И.С., Қаршиев Д.Э. Раҳбар кадрлар малакасини оширишда иқтисодиёт масалалари. Ўқув қўлланма. “Наврўз” нашриёти, Тошкент: 2016., 122 бет.
14. Sayitkulovich, O. I., & o'g'li, M. N. D. (2022). OZBEKISTON IQTISODIYOTIDA LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARADORLIGI. *Science and innovation*, 1(JSSR), 69-73.
15. Ochilov, I. S., & Mubinov, N. D. (2022). Efficiency of logistics and insurance services. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(10), 57-61.
16. Очилов, И. (2008). Бозор муносабатлари шароитида хизматларнинг турлари ва уларнинг таснифи. *Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. (монография)–Т.: IQTISOD-MOLIYA, 5.*
17. Очилов, И. С. (2022). Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. *Монография. “Ozkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” нашриёти. Тошкент.*
18. Саидов, М. Ҳ., & Очилов, И. С. (2019). Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари ва истикбол стратегияси. *Монография,-Т.: “Адабиёт учкунлари” нашриёти.*
19. Очилов И.С. Агрокластерларнинг молиявий-иқтисодий таҳлили. “Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини илм-фан билан интеграциялаш ва таълимни инновацион ривожлантириш масалалари: муаммо

ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2022 йил 21-22 ноябрь. – Тошкент: ТДАУ, 2022.- Б 395-405.

20. Худаяров О.О., Сайиткулов Ж.И. Расширение диверсификации банковской деятельности в условиях цифровизации и интеграции. Монография. - Ташкент: "Im Ziyozakovat" издательский дом, 2023 год, 106 стр.